

“STANDARTLASHTIRISH VA TEXNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISH ASOSLARI” FANINI O‘QITISHNING MUAMMOLARI VA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Mo‘minov N.Sh. - Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi, t.f.d. prof.;

Ixtiyorova G.A - Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi, t.f.d. prof.

10.5281/zenodo.18139219

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish asoslari” fanidan “ISO 22000 seriyali standartlar asosida oziq-ovqat mahsulotlari sifat va xavfsizligi menejmenti tizimi” mavzusining innovatsion ta’lim texnologiyalarga asoslangan ishlanmasi ishlab chiqilgan. “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish asoslari” fanini malaka oshirish va qayta tayyorlash ta’lim tizimida o‘qitishning ustuvor yo‘nalishlari va dolzarb muammolari atroflicha nazariy tahlil etilgan. Shuningdek, fanni o‘qitishni takomillashtirishga oid taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: oliy ta’lim, o‘quv jarayoni, ta’lim sifati, ta’lim texnologiyalari, ma’ruza, o‘qitishusullari va texnikasi, monitoring va baholash, innovatsiya, interaktiv metod.

ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ "ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ"

Муминов Н.Ш. - Центр переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров при Ташкентском государственном техническом университете им.Ислама Каримова д.т.н., проф.;

Ихтиёрва Г.А - Центр переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров при Ташкентском государственном техническом университете им.Ислама Каримова, д.т.н., проф.

Аннотация: в данной статье представлена инновационная образовательная технология, основанная на разработке темы "Система менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов на основе стандартов серии ISO 22000" по предмету "Основы стандартизации и технического регулирования". Проанализированы приоритетные направления и актуальные проблемы обучения

в образовательной системе повышения квалификации и переподготовки по дисциплине "Основы стандартизации и технического регулирования". Также разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета.

Ключевые слова: высшее образование, образовательный процесс, качество образования, образовательные технологии, лекция, учебные программы и методики, мониторинг и оценка, инновации, интерактивный метод.

PROBLEMS AND ISSUES OF IMPROVING THE TEACHING OF THE DISCIPLINE "FUNDAMENTALS OF STANDARDIZATION AND TECHNICAL REGULATION"

Muminov N.Sh. - Center for Retraining and Advanced Training of teaching staff at Tashkent State Technical University Islam Karimov, doctor of technical sciences, prof.;

Ikhtierova G.A. - Center for Retraining and Advanced Training of Teaching staff at Tashkent State Technical University Islam Karimova, doctor of technical sciences, prof.;

Abstract: This article presents an innovative educational technology based on the development of the topic "Quality management system and food safety based on ISO 22000 series standards" on the subject "Fundamentals of standardization and technical regulation". The priority directions and actual problems of education in the educational system of advanced training and retraining in the discipline "Fundamentals of standardization and technical regulation" are analyzed. Suggestions and recommendations for improving the teaching of the subject have also been developed.

Keywords: higher education, educational process, quality of education, educational technologies, lecture, curricula and methods, monitoring and evaluation, innovation, interactive method.

INTRODUCTION – KIRISH

Mavzuning dolzarbligi va uning asoslanishi. Respublikamizda jamiyat va iqtisodiyotning barcha sohalarida keng miqiyosda olib borilayotgan islohotlar ishlab chiqarish va fan-texnikaning jadal sura’tlarda rivojlanishi oliy ta’lim tizimi va oliy o’quv yurtlari oldiga yuqori malakali, chuqur fundamental nazariy bilimlar va amaliy ko’nikmalarga ega bo’lgan, kreativ fikrlaydigan kadrlar tayyorlash vazifasini qo’yumoqda.

Bu talablar esa ta’lim tizimini zamonaviy xalqaro standartlar darajasida tashkil etish, ta’lim-tarbiya tizimiga yangicha ilmiy-uslubiy yondashuvlarni shakllantirish va joriy etish bilan bog‘liq tadbirlarni amalga oshirishni taqozo etadi.

Mamlakatimizni ijtimoiy - iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko‘rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida, respublikada Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-2025 yillarda bir qancha Farmon va Qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, Vazirlar Mahkamasining qarorlari qabul qilingan.

Mazkur qarorlarda oliy ta’lim darajasini sifat jihatidan oshirish va tubdan takomillashtirish, oliy ta’lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va modernizatsiya qilish, zamonaviy o‘quv-ilmiy laboratoriyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlash, oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma‘naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta’limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish vazifalari belgilab berilgan.

RESEARCH METHODS AND MATERIALS – TADQIQOT USULLARI VA MATERIALLAR

Jamiyat ijtimoiy sohasining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri ta’lim-tarbiya sohasi bo‘lib, uning rivoji siyosiy-huquqiy, iqtisodiy va ma‘naviy sohalarga bevosita ta’sir etadi hamda ijtimoiy sohalar holati darajasini belgilab beradi.

Ilmiy maqolaning ob’ekti va predmeti. Ob’ekt sifatida oliy ta’lim muassasalarida o‘qitiladigan “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish asoslari” fanining o‘quv-ilmiy nazariy uslubi hujjatlari tahlili hisoblanadi. Predmetini esa fan mashg‘ulolarining mazmun-mohiyati, shakl, usul va vositalari tashkil etadi.

Ilmiy maqolaning maqsad va vazifasi. Fanni o‘qitishda zamonaviy innovatsion ta’lim texnologiyalarni tatbiq etish orqali ta’lim jarayoni samaradorligini ta’minlovchi ishlanmasini ishlab chiqish hamda fanni o‘qitishni takomillashtirish bo‘yicha taklif va tasiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun qo‘yidagi vazifalar belgilangan:

*Birinchi*dan, Oliy ta’lim muassasalarida o’qitilayotgan “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish asoslari” fanini o’qitishning ustivor yo’nalishlarini nazariy tahlil etish.

*Ikkinchi*dan, “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish asoslari” fani mavzularini o’qitishda samaradorlikni ta’minlashga xizmat qiluvchi modulli hamda dual tizimning samarali o’qitish texnologiyasi va interfaol usullarini tahlil qilish va fan mazmuniga mos keluvchi texnologiyalarni tanlab olish.

*Uchinchi*dan, “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish asoslari” fanining ma’ruza mashg’ulotlarining innovatsion ta’lim texnologiyalarga asoslangan ishlanmasini ishlab chiqish.

*To’rtinchi*dan, Oliy ta’lim muassasalarida “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish asoslari” fanini o’qitishni yanada takomillashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotda qo’llaniladigan uslublarning tavsifi, ushbu ilmiy tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

Tahlil metodi – ta’lim tizimidagi tegishli o’quv standartlari, o’quv reja va fan dasturlari, standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining boshqa meyoriy-texnik va meyoriy-xuquqiy hujjatlarni o’rganish.

Qiyosiy tahlil metodi – ta’lim tizimi, standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining o’qitishning pedagogik muammolari va ularni echish, rivojlantirish rejaları malumotlarni taqqoslash orqali optimal echimlarni aniqlash.

Ilmiy maqolani tayyorlashda foydalanilgan adabiyotlar va normativ-huquqiy hujjatlarning qisqacha o’zaro tahlili. Quyidagi adabiyotlar va me’yoriy hujjatlardan manba sifatida foydalanildi.

-O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risidagi oliy ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ustivor vazifalariga mos holda, kadrlar tayyorlashning ma’no-mazmunini tubdan qayta ko’rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratish maqsadida qabul qilingan Qarorlaridan hamda M.E.Musayeva va boshqalar “Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan interfaol metodlar”, Toshkent viloyati Xalq ta’limi xodimlarini QT va MO instituti, Toshkent-2016 y. foydalanildi.

Ilmiy maqolaning nazariy va amaliy ahamiyati shundan iboratki, tahliliy va tadqiqot materiallari natijasidan “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish asoslari” fani mavzularini o’qitishda foydalanish mumkin. Shuningdek, ilmiy maqola xulosa va takliflaridan fanni o’qitish jarayonini yanada takomillashtirish va rivojlantirishda foydalanish imkoniyatlari mavjud bo’ladi.

RESULTS OF THE STUDY AND THEIR DISCUSSION –

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI

“Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish asoslari” fanini ma’ruza mashg’ulotlarda o‘qitish texnologiyalarini ishlab chiqishning konseptual asoslari: Uzluksiz ta’lim tizimining oldiga qo‘yilgan davlat va ijtimoiy buyurtmaga muvofiq, oliy o‘quv yurtlari ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish, ilm-fanning so‘nggi yutuqlarini amaliyotga joriy etish orqali ijodkor, ijtimoiy faol, yuksak ma’naviyatli, kasb-hunarli, Ona-Vatanga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalangan, ijodiy va mustaqil fikr yurita oladigan, davlat va jamiyat oldida o‘z burchi va javobgarligini his etadigan barkamol shaxsni kamolga etkazish, ularning ongi va qalbiga milliy istiqlol g‘oyasini singdirish kabi muhim vazifalarni amalga oshirish nazarda tutiladi.

Ushbu vazifalarning muvaffaqiyatli hal etilishi ta’lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishni taqozo etadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta’lim-tarbiya jarayonining bir tizimga solingan ilmiy-nazariy va metodik asoslangan yangi shakl, usul va vositalarining majmuidir. Bunda yangi mazmun, shakl, usul va vosita uyg‘unligida maqsad, vazifa, faoliyat va pedagogik natija yaxlitligi ta’minlanadi hamda o‘quv maqsadlariga erishishni kafolatlaydigan o‘quv jarayoni loyihalashtiriladi va amalga oshiriladi.

Texnologik yondoshuv, eng avvalo, tasvirlash emas, balki loyihalashtirilgan natijalarni amalga oshirish imkonini beruvchi amaliy ko‘rsatmali tuzilmada o‘z ifodasini topadi.

O‘quv jarayoni bilan bog‘liq ta’lim sifatini belgilovchi holatlar quyidagilar:

- yuqori ilmiy-pedagogik darajada dars berish,
- muammoli ma’ruzalar yozish,
- darslarni savol-javob tarzida qiziqarli tashkil qilish,
- ilg‘or pedagogik texnologiyalardan va multimedia qo‘llanmalardan foydalanish,
- talabalarni undaydigan, o‘ylantiradigan muammolarni ular oldiga qo‘yish,
- talabchanlik, talabalar bilan individual ishlash, ijodkorlikka undash,
- aniq vaziyatlarni talabalar tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish,
- erkin muloqot yuritishga, ijodiy fikrlashga o‘rgatish, ilmiy izlanishga jalb qilish va boshqa tadbirlar ta’lim ustivorligini ta’minlaydi.

Aytilganlardan kelib chiqqan holda fan bo‘yicha ta’lim texnologiyasini loyihalashtirishdagi asosiy konseptual yondoshuvlarni keltiramiz:

Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim. Bu ta’lim o‘z mohiyatiga ko‘ra ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilarining to‘laqonli rivojlanishlarini ko‘zda tutadi. Bu esa ta’limni loyihalashtirilayotganda, albatta, ma’lum bir ta’lim oluvchining shaxsini emas,

avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog‘liq o‘qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi.

Tizimli yondoshuv. Ta’lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o‘zida mujassam etmog‘i lozim: jarayonning mantiqiyliigi, uning barcha bo‘g‘inlarini o‘zaro bog‘langanligi, yaxlitligi.

Faoliyatga yo‘naltirilgan yondoshuv. Shaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga, ta’lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, o‘quv jarayonida uning barcha qobiliyati va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yo‘naltirilgan ta’limni ifodalaydi.

Dialogik yondoshuv. Bu yondoshuv o‘quv jarayoni ishtirokchilarning psixologik birligi va o‘zaro munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o‘z-o‘zini faollashtirishi va o‘z-o‘zini ko‘rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

Hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish. Demokratilik, tenglik, ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi o‘rtasidagi sub’ektiv munosabatlarda hamkorlikni, maqsad va faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e’tiborni qaratish zarurligini bildiradi.

Muammoli ta’lim. Ta’lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta’lim oluvchi faoliyatini faollashtirish usullaridan biri. Bunda ilmiy bilimni ob’ektiv qarama-qarshiligi va uni hal etish usullarini, dialektik mushohadani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo‘llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta’minlanadi.

Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vositalari va usullarini qo‘llash – yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayoniga qo‘llash. Keltirilgan konseptual yo‘riqlarga asoslangan holda, «Kon lahimlarini barpo etish texnologiyasi» kursining maqsadi, tuzilmasi, o‘quv axborotining mazmuni va hajmidan kelib chiqqan holda, ma’lum sharoit va o‘quv rejasida o‘rnatilgan vaqt oralig‘ida o‘qitishni, kommunikatsiyani, axborotni va ularni birgalikdagi boshqarishni kafolatlaydigan usullari va vositalari tanlovi amalga oshirildi.

O‘qitishning usullari va texnikasi. Ma’ruza (kirish, mavzuga oid, vizuallashtirish), muammoviy usul, paradokslar va loyihalar usullari, amaliy ishlash usuli).

O‘qitishni tashkil etish shakllari: dialog, polilog, muloqot hamkorlik va o‘zaro o‘rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh bilan ishlash.

O‘qitish vositalari o‘qitishning an’anaviy shakllari (darslik, ma’ruza matni) bilan bir qatorda - kompyuter va axborot texnologiyalari.

Kommunikatsiya usullari: talabalar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o‘zaro munosabatlar.

Teskari aloqa usullari va vositalari: kuzatish, tezkor-so‘rov, oraliq, joriy va yakuniy baholash natijalarining tahlili asosida o‘qitish diagnostikasi.

Boshqarish usullari va vositalari: o‘quv mashg‘uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik xarita ko‘rinishidagi o‘quv mashg‘ulotlarini rejalashtirish, qo‘yilgan maqsadga erishishda o‘qituvchi va tinglovchining birgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg‘ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazorati.

Monitoring va baholash: o‘quv mashg‘ulotida ham, butun kurs davomida ham o‘qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida test topshiriqlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholash

Qo‘yilgan vazifalar o‘qish jarayonida talabalarning ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarida faol ishtirok etishi, adabiyotlar bilan mustaqil ishlashi va o‘qituvchi kuzatuvda mustaqil ta’lim olishi bilan amalga oshadi.

Ma’ruza metodining muvaffaqiyati nimaga bog‘liq? Bilim olish jarayonida ma’ruzaning roli juda ahamiyatlidir, chunki ta’lim oluvchiga etkazilishi lozim bo‘lgan ma’lumotlar to‘plami ma’ruza beriladi. Lekin ma’ruza har doim bir taraflama, ya’ni o‘qituvchi yoki ma’ruzachi tomonidan avtoritar holatda olib boriladi. Bunda tinglovchi passiv holatni egallaydi.

Ma’ruza olib borishda ishtirokchilarning aktivligini oshirish uchun ko‘p usullar mavjud. Masalan: ishtirokchilar aktivligini oshirish uchun qo‘llaniladigan mashqlar, auditoriyani bir nechta ***kichik guruhlariga bo‘lish, vazifali eshitish*** va boshqalar. Shu bilan bir qatorda ko‘rgazmali qurollardan foydalanish (sxemalar, slydlar, kichik o‘qish filmlari va boshqalar).

Ma’ruzaning oxirida ishtirokchilarga iloji boricha asosiy mavzuga bog‘liq bo‘lgan materiallar va qo‘shimcha axborotni tarqatish tavsiya qilinadi.

Aktiv va interaktiv ma’ruza. Bunday ma’ruzalarni har xil formalarda olib borish mumkin.

Muammoli ma’ruza. O‘qituvchi dars jarayonini boshida va jarayon davrida o‘quv materiallarni taqdim etayotganda shunday muammoli vaziyatni yuzaga keltiradi va shu vaziyatni tahlil qilishga talabalarni jalb qiladi. Bunday muammoli vaziyatlarni echish orqali talabalar mustaqil ravishda xulosalar qilishlari va tavsiyalar ishlab chiqishlari mumkin.

Shu muammoli vaziyatlarga talabalarni jalb qilib ularni echish yo‘llarini qidirish va tavsiyalar ishlab chiqish yaxshi samara beradi.

Rejalashtirilgan xatoliklarga qaratilgan ma’ruza (provokatsion ma’ruza). Ma’ruza mavzusini e’lon qilgandan so‘ng, o‘qituvchi ushbu ma’ruzada ba’zi bir xatoliklar mavjudligi to‘g‘risida talabalarni ogohlantiradi. Talabalar dars yakunida shu xatoliklarni aytib berishlari lozim. Bunday xatoliklar metodik jihatdan, mutaxassislik yo‘nalishi bo‘yicha va umuman tabiat qonunlariga zid bo‘lishi mumkin. Bu xatoliklarni aniqlash maqsadida talabalar ma’ruzaga e’tiborli bo‘lishadi va savollar bilan o‘z bilim doirasini kengaytiradilar.

Bunday formadagi ma’ruzani o’qituvchi juda tez qo’llashi mumkin. Bunga ko’p vaqt talab etilmaydi. Faqat ma’ruza so’ngida qilingan xatolar yuzasidan tahlil qilish maqsadga muvofiq. Albatta, bu ma’ruza natijasida talabalar motivatsiya qilinislari zarur, chunki shunda ular ma’ruza davomida faolroq bo’lishadi.

Vizuallashtirishga asoslangan ma’ruza. Ushbu ma’ruzada o’qituvchi maqsaddan kelib chiqib, barcha o’quv materiallarini vizuallashtiradi va uni dars jarayonida talabalar bilan birgalikda muhokama qiladi. Bunda o’qituvchi rasmlardan, sxemalardan, xaritalardan, qirqimlardan, ilmiy jihatdan asoslangan grafik va diagrammalar va boshqalar orqali dars mavzusini yoritib beradi.

Hozirgi kunda talabalarga taqdim etilayotgan materiallarning 60-70% vizual materiallarga asoslangan. Buni quyidagi ma’ruza matnlardan ko’rsa ham bo’ladi.

«Press-konferensiyalik» ma’ruza. Bunda o’qituvchi dars mavzusini e’lon qilgandan so’ng talabalardan ushbu mavzu yuzasidan qiziqtirgan savollarni yozib berishni iltimos qiladi va 2 daqiqa ichida bir talay savollarni yig’adi. So’ngra ushbu savollarni mazmuniga qarab tizimlashtirib, o’z ma’ruzasini aynan shu savollarga javob tariqasida olib boradi. Metodik jihatdan bunday ma’ruzalar oson amalga oshiriladi. Albatta bunda o’qituvchining professional mahorati yuqori bo’lishi talab qilinadi.

Dialogli ma’ruza, Munozarali ma’ruza. Ma’ruza mazmuni bir talay savollar berish orqali amalga oshiriladi. Bunday savollarga talaba dars jarayonida javob berishi lozim. O’qituvchini asosiy qiyin xolatga tushiradigan vaziyat bu munozara vaqtiga rioya qilishdir. Chunki munozalar yoki dialoglar cho’zilish ehtimoli bor.

Aniq vaziyatlarni tahlil qilishga qaratilgan ma’ruza. Bu ma’ruza formasi jihatidan dialogli ma’ruzaga o’xshash, lekin ba’zi jihatlari bilan ajralib turadi. Bunda savol o’rniga mavzuga talluqli bo’lgan aniq vaziyat beriladi va uni echimini topish uchun barcha fikrlar jamlanadi. Shu tariqa belgilangan ma’ruza matni talabalarga etkaziladi.

Ma’ruza mashg’ulotlarini olibborishda ba’zi interfaol metodlardan foydalanish ham o’z samarasini beradi. Bularga: “Aqliy hujum”, “Tushunchalar tahlili”, “FSMU”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “Muammoli vaziyat” vaboshqa ko’plab metodlarni misol qilib ko’rsatish mumkin.

FSMU texnologiyasi. Ushbu texnologiya tinglovchilarni o’z fikrlarini himoya qilishga, erkin fikrlash va o’z fikriga boshqalarni ishontirishga, ochiq-oshkora bahslashishga, egallagan bilimlarni tahlil qilishi, ularni qay darajada egallaganligini baholashga hamda tinglovchilarni bahslashish madaniyatiga o’rgatadi. Ushbu texnologiya tinglovchilarga qog’ozga o’z fikrlarini aniq va qisqa holatda ifoda etib, tasdiqlovchi dalillar yoki inkor etuvchi fikrlarini bayon etish tartibida amalga oshiriladi

F – fikringizni bayon eting; **S** – fikringiz bayoniga sabab ko’rsating; **M** – ko’rsatilgan sababni tushuntiruvchi misol keltiring; **U** – fikringizni umumlashtiring.

FSMU texnologiyasida mavzu bo’yicha savol qo’yiladi.

“Bumerang” texnologiyasi. Texnologiyaning tavsifi: Ushbu texnologiya tinglovchilarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o‘rganilgan materialni yodida saqlab qolish, so‘zlab berish, fikrni erkin holda bayon eta olish, qisqa vaqt ichida ko‘p ma’lumotlarga ega bo‘lish, hamda dars davomida o‘qituvchi tomonidan barcha tinglovchilarni baholay olishga qaratilgan.

Texnologiyaning maqsadi: O‘quv jarayoni mobaynida tarqatilgan materiallarni tinglovchilar tomonidan yakka va guruh holatida o‘zlashtirib olishlari, bir-birlariga o‘qilgan axborotlarni to‘liq etkazish hamda suhbat-munozara va turli savollar orqali tarqatma materiallardagi matnlar qay darajada o‘zlashtirilganligini nazorat qilish va baholash, shuningdek, o‘quv jarayoni mobaynida har bir tinglovchining o‘z baholarini egallashiga imkoniyat yaratish.

Texnologiyaning qo‘llanishi. Amaliy, seminar yoki laboratoriya mashg‘ulotlari hamda suhbat-munozara shaklidagi darslarda yakka tartibda, kichik guruh va jamoa shaklida foydalanilishi mumkin.

Mashg‘ulotni o‘tkazish tartibi:

- Kichik guruhlar shakllantirish;
- Darsning maqsadi va tartibi bilan tanishtirish;
- Kinolavha namoyishi, shu kinolavha asosida mashg‘ulot mavzusi va mazmunini keltirib chiqarilishi so‘raladi.
 - Mavzuga oid tarqatmalar har bir tinglovchiga tarqatiladi.
 - Berilgan matnlar yakka tartibda o‘rganiladi.
 - Yangi guruhlar shakllantiriladi.
 - Yangi guruh a‘zolari o‘rgangan matnlarini guruh a‘zolariga tushuntirib beradilar.
- Tushuntirilgan matnlar mazmunini o‘zlashtirish darajasi o‘zaro nazorat orqali aniqlanadi.
 - Birinchi shakllangan guruhga yig‘iladilar va guruhlar o‘zlarining matnlaridan o‘zlashtirishni aniqlashga yordam beruvchi savollar tuzadilar.
 - Guruhlar o‘rtasida savol-javob va muloqotga kirishiladi.
 - Guruh faoliyati baholanadi.

Suhbat metodi. Suhbat olib borish – trenerning ishtirokchilarga yoki ishtirokchilarning trenerga savollar berish shaklida o‘tkazilishi mumkin. Shu bilan bir qatorda seminar davomida kichik munozara shaklida ham tashkil qilinsa bo‘ladi. Bu metod uchun guruhda ishtirokchilar soni 20 kishidan oshmagani ma’qul. Guruhdagi ishtirokchilar soni undan ko‘p bo‘lsa, hammani suhbatga tortish va e’tibordan chetda qoldirmaslik qiyinlashadi. Suhbatda albatta har bir ishtirokchining aktiv ishtirok etishi seminarining yaxshi o‘tishiga asos bo‘ladi.

Suhbat olib borishning yo‘llari:

1-pog‘ona: trener tomonidan kirish qismini tashkil qilish va o‘tkazish, mavzuni tushuntirish va maqsadni aniqlash.

2-pog‘ona: suhbatni olib borish ko‘pincha savollar yordamida, rivojlanish yo‘nalishida olib boriladi (trener ishtirokchilar fikri bo‘yicha xulosa qilib, ularni to‘ldirishi mumkin).

Tushunchalar tahlili metodi. Bu metod o‘tilgan mavzuni takrorlash, mustahkamlash, tinglovchilar tomonidan yodga olish, biron-bir mavzu bo‘yicha mashg‘ulot rahbari tomonidan tushunchalarga mustaqil ravishda o‘z izohlarini berish, shu orqali o‘z bilimlarini tekshirib baholashga imkoniyat yaratish va mashg‘ulot rahbari tomonidan qisqa vaqt ichida barcha tinglovchilarni baholay olishga, og‘zaki hamda yozma nutqlarini takomillashtirishga yo‘naltirilgan.

Metodning maqsadi: tinglovchilarni mashg‘ulotda o‘tilgan mavzuni egallaganlik va mavzu bo‘yicha tayanch tushunchalarni o‘zlashtirib olinganlik darajalarini aniqlash, o‘z bilimlarini mustaqil ravishda erkin bayon eta olish, o‘zlarining bilim darajalarini baholay olish, yakka va guruhlarda ishlay olish, safdoshlarining fikriga hurmat bilan qarash, shuningdek o‘z bilimlarini bir tizimga solishga o‘rgatadi.

“Muammoli vaziyat” metodi. Ushbu metoddan tinglovchilar bilan o‘tkazilgan mashg‘ulot davomida berilgan nazariy va amaliy bilimlarni mustahkamlashda foydalanish mumkin. Metodni mashg‘ulot jarayonida yoki uyga vazifa qilib berish orqali qo‘llash mumkin.

Metodning maqsadi: tinglovchilarga o‘quv kursi mavzusidan kelib chiqqan turli muammoli masala yoki vaziyatlarning echimini to‘g‘ri topishga o‘rgatish, ularda muammoning mohiyatini aniqlash bo‘yicha malakalarini shakllantirish, muammoni echishning ba’zi metodlari bilan tanishtirish va muammoning echishda mos metodlarni to‘g‘ri tanlashga o‘rgatish, muammoni kelib chiqish sabablarini va muammoni echishdagi xatti – harakatlarni to‘g‘ri aniqlashga o‘rgatish.

Metodning qo‘llanilishi: o‘quv mashg‘ulotlarining barcha turlarida muayyan bir harakatlar yoki boshqa omillar natijasida yuzaga keladigan muammoli vaziyatdan chiqib ketishning nazariy va amaliy echimini topish orqali bilimlarini mustahkamlashga mo‘ljallangan. Ushbu metodni mashg‘ulot jarayonida yoki mashg‘ulotning bir qismida yakka tartibda tashkil etish mumkin.

Mashg‘ulotni o‘tkazish tartibi: mashg‘ulot rahbari tinglovchilarni guruhlarga ajratib, ularni mos o‘rinlariga joylashtirgandan so‘ng, mashg‘ulotni o‘tkazish tartib – qoidalari va talablarini tushuntiradi, ya’ni u mashg‘ulotning bosqichli bo‘lishini va har bir bosqich o‘quvchilardan alohida diqqat – e’tibor talab qilishini, mashg‘ulot davomida ular yakka, guruh va jamoa bo‘lib ishlashlarini aytadi.

Bunday kayfiyat tinglovchilarga berilgan topshiriqlarni bajarishga tayyor bo‘lishlariga yordam beradi va bajarishga qiziqish uyg‘otadi. Mashg‘ulotni o‘tkazish tartib – qoidalari va talablari tushuntirilgach, mashg‘ulot boshlanadi:

- tinglovchilar tomonidan mashg‘ulot uchun tayyorlangan kinolavha diqqat bilan tomosha qilinadi, unda yoritilgan muammoni aniqlashga harakat qilish, xotirada saqlab qolish yoki daftarlariga belgilab chiqish ishlari amalga oshiriladi (agar kinofilm ko‘rsatishning imkoniyati bo‘lmasa, u holda mashg‘ulot rahbari o‘quv predmetining mavzusi bo‘yicha plakati, rasm, afisha yoki biror muammo bayon qilingan matn, kitobdagi o‘quv materialidan foydalanish mumkin);

- har bir guruh a‘zolari tomonidan ushbu lavhada (rasmdan, matndan, hayotiy voqeadan) birgalikda aniqlangan muammolarni vatman yoki A-3 formatdagi qog‘ozga flomaster bilan yozib chiqadi;

- berilgan aniq vaqt tugagach, tayyorlangan ishni guruh vakili tomonidan o‘qib eshittiriladi;

- mashg‘ulot rahbari guruhlar tomonidan tanlangan va muammolar yozilgan qog‘ozlarni almashtirgan holda guruhlariga tarqatadi;

- tarqatilgan qog‘ozlarda guruhlar tomonidan yozilgan muammolardan har bir guruh a‘zosi (yoki har bir guruh) o‘zini qiziqtirgan muammodan birini tanlab oladi;

- mashg‘ulot rahbari tomonidan tarqatilgan qo‘yidagi chizmaga har bir guruh a‘zosi (yoki guruh) tanlab olgan muammosini yozib, mustaqil ravishda tahlil etadi.

- yakka tartibdagi (yoki guruhdagi ish) faoliyat tugagandan so‘ng har bir o‘quvchi bajargan tahliliy ishini barchaga o‘qib eshittiradi;

- muammolar va ularning echimi bo‘yicha jamoaviy fikr almashiladi;

- himoyadan so‘ng mashg‘ulot rahbari mashg‘ulotga yakun yasaydi. Kichik guruhlariga qiziqarli ishlari uchun minnatdorchilik bildiradi.

Bunday texnologiya bilan o‘tkazilgan mashg‘ulot natijasida tinglovchilar qaysidir muammoni echishdan avval uning sabablarini aniqlash kerakligini, keyin esa ularga zarur bo‘lgan metod va metodlarni tanlash hamda o‘z harakatlarini aniq belgilab olishlari kerakligini bilib oladilar.

«Blits-o‘yin» metodi – harakatlar ketma-ketligini to‘g‘ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o‘rganayotgan predmeti asosida ko‘p, xilma-xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o‘rgatishga qaratilgan.

“Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish asoslari” fanini o‘qitishga innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida yondashuv:

O‘quv-tarbiyaviy jarayonni ilg‘or pedagogik texnologiyalar bilan ta’minlash zarurati ta’limning zamonaviylik darajasiga erishishning talablaridan biridir.

Shu sababli bugungi kunda professor-o‘qituvchilar ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy qilishga astoydil kirishishlari zarur va mas’uldirlar. Hozirgi davr ta’lim taraqqiyoti yangi yo‘nalish innovatsion pedagogikani keltirib chiqardi. Innovatsion - (ing.) - yangilikni kiritish va joriy ilishdir.

Pedagogik innovatsion jarayonning sxemasi va uning bosqichlari quyidagicha:

1. Yangi g‘oya tug‘ilishi yoki yangilikning paydo bo‘lishi (kashfiyot bosqichi) deb yuritiladi.

2. Ixtiro qilishlik - yangilik yaratish bosqichi;

3. Yaratilgan yangiliklarning amalda qo‘llay bilish bosqichi;

4. Yangilikni yoyish, uni keng tadbiiq etish bosqichi;

5. Muayyan sohada yangilikka xukmronlik qilish bosqichi.

“Innovatsiya” - bu ta’lim; ma’lum bosqichlari bo‘yicha rivojlanadigan jarayon bo‘lib pedagogik yangilikka o‘qitish va tarbiya berishda avval ma’lum bo‘lmagan va qayd etilmagan holat, natija, rivojlanib boruvchi nazariya va amaliyotga eltuvchi o‘zgarib turadigan pedagogik voqiiylikdir. ***Ta’lim jarayonida innovatsion tarbiya berish bo‘yicha innovatsion jarayonlar quyidagicha:***

Birinchi blok - pedagogikadagi yangini ajratish bloki.

Ikkinchi blok - yangini idrok qilish, o‘zgartirish va baholash bloki.

Uchinchi blok - yangidan foydalanish va uni joriy etish bloki.

Birinchi blokka - pedagogikadagi yangi, pedagogik yangilikning tasnifi, yangini yaratish shart-sharoiti, meyorlari, uni o‘zlashtirish va foydalanishga tayyorligi, atama va novatorlik, yangini yaratish bosqichlari kiradi.

Ikkinchi blokka - pedagogik hamjamiyatlar, yangini baholash va uni o‘zlashtirish, pedagogikadagi novatorlik, innovatsiya muhiti, pedagogik hamjamiyatlarning yangini idrok etish va baholashga tayyorligi.

Uchinchi blokka - yangini tadbiiq etish, foydalanish va keng joriy etish qonuniyatlari va turlaridan iborat.

Innovatsion faoliyatning subekti - o‘qituvchining shaxsiy imkoniyati hisoblanadi. Bunda pedagog shaxsining ijtimoiy, madaniy, intellektual va axloqiiy imkoniyatlari yuksak ahamiyatga molik bo‘ladi.

Innovatsion pedagogik jarayonning muhim unsurlari shaxsning o‘z-o‘zini boshqarishi va o‘zini-o‘zi safarbar qilishi hisoblanadi. Uning eng muhim yo‘nalishlaridan biri talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirish bo‘lib, u talabalarning o‘quv ishlarini faollashtirish va kasbiy ixtisoslashuvining faollashuviga olib keladi.

Innovatsion faoliyatga, aksiologik yondashuv insonni o‘zini yangilik yaratish jarayoniga baxshida qilishi, uning tomonidan yaratilgan pedagogik kadriyatlarni anglatadi.

Ta’lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish, e’tibor kundankunga kuchayib bormokda, bunday bo‘lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga urgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalarda esa, ularni egallayotgan bilimlarni o‘zlari kidirib

topishlariga, mustaqil o‘rganib tahlil qilishlariga, xatto xulosalarni o‘zlari keltirib chiqarishlariga o‘rgatadi.

Pedagog bu jarayonga shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olish va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta’lim jarayonida talaba asosiy figuraga aylanadi.

Hozirgi vaqtda innovatsiyalar dolzarb, muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bir tizimda shakllangan yangicha yondashuvlardir. Ular tashabbuslar va yangiliklar asosida tug‘ilib, ta’lim mazmunini rivojlantirish uchun istikbolli bo‘ladi.

Innovatsiyalar odatda bir necha muammo kesishgan paytda vujudga keladi va umuman yangi masalalarni xal qiladi, pedagogik jarayonning uzluksiz yangilanib borishga olib keladi. ***Yangilikni joriy qilish predmet mazmuniga ko‘ra to‘rtta asosiy guruhga bo‘linadi:***

- Texnik-texnologik; - mahsuliy; - ijtimoiy; - kommunikativ.

Ta’lim tizimidagi har qanday yangilik innovatsiya bo‘la olmaydi. Shu sababli "novatsiya" va "innovatsiya" tushunchalari o‘rtasidagi asosiy farqlarni ko‘rsatib o‘tish zarur.

Innovatsion faoliyatga tayyorlashdan maqsad - o‘qituvchining yangilikka intiluvchanligini, mustaqil o‘z ustida ishlash ko‘nikmasi va malakasini shakllantirish, yangi axborot va pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlardan foydalanib, dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlarni o‘tkazish malakasini takomillashtirishdan iborat.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o‘qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o‘zgarishlar kiritish bo‘lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan tiliq foydalaniladi.

Interaktiv metodlar - bu jamoa bo‘lib fikrlashdan iborat deb yuritiladi, ya’ni pedagogik ta’sir etish usullari bo‘lib, ta’lim mazmunining tarkibiy kismi hisoblanadi. Bu metodlarning o‘ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va talabalarning birgalikda faoliyat ko‘rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ularga quyidagilar kiradi:

- talabaning dars davomida befarq bo‘lmaslikka mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;

- talabalarni o‘quv jarayonida bilimga bo‘lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo‘lishini ta’minlashi;

- talabaning bilimga bo‘lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirishi;

- pedagog va talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.

CONCLUSIONS - XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, yoshlarni tarbiyalashda zamonaviy axborot va telekommunikatsiya texnologiyalardagi innovatsion faoliyat - yangi ijtimoiy talablar bilan an’anaviy me’yorlarning mos kelmasligi yoxud amaliyotning yangi shakllanayotgan me’yorining yuzaga kelgan me’yor bilan to’qnashuvchi natijasida vujudga kelgan qator muammolarni echishga qaratiladi.

Innovatsiyalar doimiy ravishda pedagogik faoliyatga yangiliklar olib kirish orkali ta’lim rivojiga xissa ko’shadi, pedagogik faoliyatga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

Ta’lim va tarbiya o’ta murakkab jarayon bo’lib, uning sifat va samaradorligi juda ko’p omillarga bog’liq bo’lganligi uchun ham bu borada ko’plab ilmiy-uslubiy qarashlar, fikrlar va tavsiyalar mavjud.

Har bir mashg’lotda pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi - bu o’qituvchi va talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijada hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiyalariga bog’lik deb hisoblaymiz, ya’ni o’qitish jarayonida, har bir ta’lim texnologiyasi o’qituvchi va talaba o’rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o’quv jarayonida talabalar mustaqil fikrlay olsalar, ijodiy ishlay olsalar, izlansalar, taxlil eta olsalar, o’zlari xulosa qila olsalar, o’qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, bu o’qitish jarayonining asosi hisoblanadi va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashga zamin yaratadi.

Hattoki, zamonaviy pedagogik yoki axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ham foydalana bilishning o’ziga xos mezonlari mavjudligini unutmazlik kerak. Noan’anaviylik, innovatsiya yoki interfaollik yo’llari bilan o’qitish ko’p yillar davomida to’plangan an’ana va tajribalarni ham inkor etmaslikligi lozim. Eski va yangining o’zaro munosabati tamoyillarini unutmazlik kerak.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda qo’yidagilarni taklif qilish mumkin:

- yangicha yondashuv, yangicha fikrlash asosida o’qitish jarayonida bilim oluvchilarning faoliyatining samarali shakl va usullarini joriy etish, ularning mustaqil ishlarini samarali tashkil qilish kerak. Bunda interfaol metodlar, o’z mohiyatiga ko’ra, ta’lim yoki tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirishda ma’lum darajada samaradorlikka erishishni ta’minlashga qaratilgan bo’lishi lozim.

-xar bir o’qitish metodi ta’lim va tarbiya jarayonidagi samaradorlikni ta’minlashda turli imkoniyatlarga ega. Shu sababli o’qituvchi interfaol metodlarni tanlashda o’rganilayotgan mavzu, muammo yoki hal qilinishi lozim bo’lgan masalaga inobatga olgan holda o’qitish metodini tanlashi lozim.

- ta’limning zamonaviy metodlarning samaradorligi oshirish uchun ularni qo’llashda jarayonida ta’lim oluvchilarning yoshi, dunyoqarashi, hayotiy tajribalari inobatga olish lozim. Bu o’qituvchidan kasbiy mahorat, malaka, bilimdonlik, sezgirlik va intuitsiyaga ega bo’lishni taqozo etadi.

BIBLIOGRAPHY - FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi «Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2909-son [qarori](#).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 yuldagi Oliy ma’lumotli mutahassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PQ-3151-sonli Qarori
3. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 28.01.2022 yildagi PF-60-son 17 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli bilan tasdiqlangan “2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi Farmoni.
5. Avliyakov N. X., Musayeva N. N. “Yangi pedagogik texnologiyalar” Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. g.Buxara-2002.
6. Ishmuhamedov R.J., Yuldashev.M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. “Adabiyot uchqunlari” nashriëti. Toshkent. 2017. – 367 b.
7. P.R.Ismatullaev, A.N.Maqsudov, A.X.Abdullaev, B.M.Axmedov, A.A.A’zamov. Metrologiya standartlashtirish va sertifikatlashtirish. “O‘zbekiston” Toshkent 2001y.
8. Pedagogicheskaya texnologiya / Pod red. Kukushkina V.S. – Seriya «Pedagogicheskoe obrazovanie» - Rostov. Izdatelskiy sentr Mart, 2002. -320 s.
9. U.N.Nishonaliyev Modulnye pedagogicheskie texnologii.- Professionalnoe obrazovanie. M: 2002. - № 14. - S. 10-12.
10. N.N.Azixodjaeva. Pedagogicheskie texnologii i pedagogicheskoe masterstvo. - Tashkent: Moliya, 2002.
11. Avliyakov N.X. Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari.O‘quv qo‘llanma. -T: 2001.– 68 s.
12. M.Xoshimova. “Ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat” moduli bo‘yicha o‘quv – uslubiy majmua. Toshkent – 2014.
13. O.D.Raximov, O.M.Turg‘unov, Q.O.Mustafaev, H.J.Ro‘ziev “Zamonaviy ta’lim texnologiyalari”. Toshkent – 2012 .
14. Internet saytlari